

JINOIY YO'L BILAN OLINGAN DAROMADLARNI LEGALLASHTIRISH JINOYATLARINI TERGOV QILISH

Usmonaliyev Najmiddin Qo'shboq o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
"Tergov faoliyati" kafedrası o'qituvchisi

Mullayev Abdug'ofur Azamatjon o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
3-bosqich 326-guruh kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15718714>

Annotatsiya

Maqola "Jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish jinoyatlarini tergov qilish" mavzusida yozilgan bo'lib, unda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni qonuniylashtirishning turli shakllari, ularning ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy oqibatlari tahlil qilinadi. Daromadlarni legallashtirish (yoki "pul yuvish") - bu jinoiy faoliyat orqali olingan pullarni qonuniy manbalar orqali yashirish va ularni normativ-huquqiy tizimda qayd etish jarayonidir. Mazkur jinoyat odatda bir nechta bosqichlarda amalga oshiriladi: pulning manbasini yashirish, unga qonuniy ko'rinish berish va oxir-oqibatda iqtisodiy aylanishda foydalanish. Maqolada, jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirishning tergov jarayoni, bu jarayonda qo'llaniladigan usullar va metodlar, shuningdek, bu jinoyatni tergov qilishda yuzaga keladigan qiyinchiliklar va muammolar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar

Jinoiy yo'l, daromadlarni legallashtirish, pul yuvish, jinoyatni tergov qilish, moliyaviy operatsiyalar, xalqaro hamkorlik, jinoyatni aniqlash, qonuniylashtirish jarayoni, iqtisodiy oqibatlar, ijtimoiy oqibatlar, huquqiy oqibatlar, tergov usullari, jinoyatga qarshi kurash, moliyaviy tahlil, shubhali aktivlar, xalqaro qonunlar, jinoiy javobgarlik, davlat siyosati, jinoyatchilik, tergov metodlari, tergovchining roli, huquqiy tizim, moliyaviy jinoyatlar, tashkilotlar bilan hamkorlik, davlat choralar, noqonuniy pul oqimlari.

Jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish (yoki pul yuvish) hozirgi kunda dunyo bo'ylab eng jiddiy muammolardan biriga aylangan. Bu jinoyat nafaqat jinoiy faoliyatni qo'llab-quvvatlaydi, balki uning ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy oqibatlari jiddiy va keng ko'lamli bo'lishi mumkin. Pul yuvishning asosiy maqsadi – jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni qonuniylashtirish, ya'ni ularni qonuniy iqtisodiy faoliyatlar orqali yashirish va legal tizimga kiritishdir. Bu jarayon turli usullar bilan amalga oshiriladi va uning har bir bosqichi maxsus bilim va ko'nikmalarni talab qiladi. Shunday qilib, bu jinoyatlarni aniqlash, ularni to'g'ri tergov qilish va oldini olishda nafaqat milliy, balki xalqaro hamkorlik ham muhim ahamiyatga ega¹. Pul yuvish jarayoni ko'pincha murakkab tuzilishga ega bo'lib, bir nechta bosqichlardan iborat.

Birinchi bosqichda, ya'ni "joylashtirish" bosqichida, jinoiy daromadlar odatda bank hisobvaraqlariga yoki boshqa moliyaviy institutlarga o'tkaziladi. Bu jarayon jinoiy

¹ Б.Б.Муродов. Жиноят-протессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.

daromadlarni legallashtirish uchun birinchi qadam bo'lib, moliyaviy tizimda anonimlik yaratishga imkon beradi².

Ikkinchi bosqichda – "yuvish" jarayonida, jinoiy pullar bir nechta operatsiyalar orqali birlashtiriladi, bu esa ularning manbasini yashirishga xizmat qiladi. Nihoyat, oxirgi bosqichda – "integatsiya" bosqichida, pul yuvilgan daromadlar qonuniy iqtisodiy faoliyatga kiritiladi, bu esa jinoyat pullarining yashirilgan manbasi bilan bog'lanishdan qochishga imkon beradi. Jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirishning keng tarqalgan usullari orasida pulni offshore hududlarga yuborish, soxta kompaniyalar yaratish, turli bizneslarni moliyaviy ko'rsatkichlarini manipulyatsiya qilish va boshqa usullar mavjud. Bu jarayonlar ko'pincha uzoq muddatli va murakkab tahlilni talab qiladi. Shu bois, pul yuvishning ilg'or usullarini aniqlash va ularni tergov qilish uchun maxsus tajriba va malakaga ega bo'lgan mutaxassislar zarurdir. Agar pul yuvishning har bir bosqichi va usulini aniqlashda muvaffaqiyatga erishilsa, unda jinoyatchilarni javobgarlikka tortish va qonuniylashtirish jarayonining oldini olish imkoniyati yaratadi. Shunday qilib, jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirishning oldini olish va unga qarshi kurashish uchun samarali tergov metodlari zarur. Tergovchilar uchun bu jarayonlar o'ziga xos qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi, chunki moliyaviy operatsiyalarni izlash va kuzatish, xalqaro huquqiy tizimlar va bank ma'lumotlarini tahlil qilish zarurati mavjud. Bunday ishlar ko'pincha nafaqat ichki tizimda, balki xalqaro miqyosda ham hamkorlikni talab qiladi³.

Davlatlar va xalqaro tashkilotlar tomonidan bu muammoning oldini olish uchun turli chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Bunga moliyaviy monitoring tizimlarini joriy etish, jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish bo'yicha xalqaro qonunlarni ishlab chiqish va ular asosida bir qator hamkorlik mexanizmlarini yaratish kiradi. Shu bilan birga, davlatlar ichida ham, xalqaro miqyosda ham moliyaviy jinoyatlar va pul yuvish jarayoniga qarshi kurashishda samarali qonunchilik va jinoiy javobgarlikni kuchaytirish zarur⁴. Maqolada aynan shu masalalar yoritiladi: jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish jarayonlari, tergovchilarning ushbu jinoyatni aniqlashda qo'llaniladigan metodlari, shuningdek, jinoiy faoliyatga qarshi kurashishda davlat va xalqaro tizimlarning o'rni. Ayniqsa, so'nggi yillarda pul yuvish jinoyatlari globallashib borayotgani va ularning oldini olish uchun xalqaro hamkorlikning zarurligi ta'kidlanadi. Bu masala nafaqat milliy, balki global darajadagi muammo sifatida e'tirof etilib, unga qarshi kurashishda yanada kengroq va samarali choralar ko'rish zarur.

Jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish, ya'ni pul yuvish, har bir davrda iqtisodiy va huquqiy tizimlarni jiddiy ravishda sinovdan o'tkazadigan murakkab jinoyat faoliyatidir. Ushbu jinoyatning asosiy maqsadi, jinoiy faoliyat orqali olingan daromadlarni yashirish va ularni qonuniy iqtisodiy faoliyatlar orqali ko'rsatishdir. Jinoiy yo'l bilan olingan

² Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.

³ Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24

⁴ Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификатсия қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

daromadlarni legallashtirish jarayonini tergov qilish esa ko'plab qiyinchiliklarga, murakkabliklarga va global hamkorlikni talab qiladi⁵.

Pul yuvish jarayoni odatda uchta asosiy bosqichga bo'linadi: joylashtirish (placement), yuvish (layering) va integratsiya (integration). Birinchi bosqichda, jinoiy faoliyatdan olingan pullar moliyaviy tizimga kiritiladi. Bunda, odatda, katta miqdordagi naqd pul yoki noqonuniy yo'l bilan olingan aktivlar bank hisobvaraqlariga yoki boshqa moliyaviy muassasalarga joylashtiriladi. Bu bosqichning maqsadi, pulning asl manbasini yashirish va ularni turli moliyaviy tizimlarga joylashtirish orqali aniqlanishdan qochishdir.

Ikkinchi bosqichda, ya'ni yuvish jarayonida, bu pullar bir nechta transaksiyalar orqali o'tkaziladi, so'ngra ularning izlari yo'qoladi. Shu orqali jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarning kelib chiqish manbai yashiriladi va pulning aniq yo'nalishi ko'rsatilmaydi. Masalan, pul bir necha marta bank hisoblariga o'tkazilishi yoki soxta kompaniyalar orqali tranzaksiya qilinishi mumkin. Bu jarayonni aniqlash qiyin bo'lib, tergovchilar uchun murakkab tahlillarni talab etadi. Uchinchi bosqichda, ya'ni integratsiya bosqichida, pul qonuniy iqtisodiy faoliyatga qo'shiladi. Bu pullar ko'pincha tijorat faoliyatiga kiritiladi, masalan, yer yoki mol-mulk sotib olish, soxta investitsiyalar orqali ko'rsatiladi. Bu bosqichda, pul "oq" bo'lib, qonuniy manbalar orqali ishlatiladi va jinoiy faoliyatning izlari ko'rinmas bo'ladi⁶.

Jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirishning eng katta murakkabligi shundaki, bu jinoyatlar ko'pincha xalqaro miqyosda sodir bo'ladi. Pul yuvish jarayonida ko'pincha bir nechta davlatlarning hududlari, moliyaviy tizimlari va qonunlari ishtirok etadi. Shuning uchun, bunday jinoyatlarni aniqlash va tergov qilishda xalqaro hamkorlik muhim o'rin tutadi. Tergovchilar o'zaro axborot almashish, xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlik qilish va shubhali operatsiyalarni kuzatish orqali jinoyatni fosh qilishga harakat qiladilar. Bundan tashqari, pul yuvishning murakkab va tez o'zgaruvchan usullari tergovchilarga katta qiyinchiliklar tug'diradi. Jinoyatchilar yangi usullarni doimo ishlab chiqib, eski usullarni yashirishni yoki o'zgartirishni o'rganadilar. Bu esa tergovchilarning eski metodlarga tayanib ish qilishini qiyinlashtiradi va yangi texnologiyalarni va moliyaviy tahlil usullarini ishlab chiqishni talab qiladi.

Bugungi kunda moliyaviy tizimlar va texnologiyalar juda tez rivojlanmoqda. Bu rivojlanish, bir tomondan, qonuniy faoliyatni samarali amalga oshirish imkoniyatini yaratadi, ikkinchi tomondan esa jinoiy faoliyatlar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Kripto-valyutalar, onlayn banklar, raqamli to'lov tizimlari kabi yangi texnologiyalar, jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni yashirish va qonuniylashtirish jarayonlarini yanada murakkablashtirmoqda. Kripto-valyutalar, ayniqsa, pul yuvish jarayonida keng qo'llanilmoqda, chunki ular orqali amalga oshirilgan tranzaksiyalarni izlash juda qiyin. Shuning uchun, jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashishda faqat an'anaviy metodlar bilan cheklanib qolish kifoya qilmaydi. Yangi texnologiyalarni tahlil qilish, onlayn tizimlar va kripto-valyutalar bilan ishlash, ularni doimiy ravishda nazorat qilish zarur. Shuningdek, davlatlar va moliyaviy

⁵ Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номи Республика илмий-амалий конференцияси.

⁶ Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадисиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // Жамият ва инновация. – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.

tashkilotlar o'rtasida ma'lumot almashish tizimlari yanada rivojlantirilishi, yangi huquqiy me'yorlar ishlab chiqilishi lozim⁷.

Jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirishni oldini olish uchun davlatlar o'rtasida xalqaro hamkorlik muhim rol o'ynaydi. Moliyaviy jinoyatlarni aniqlash va tergov qilishda ko'plab mamlakatlar birgalikda ishlashadi. Buning uchun turli xalqaro tashkilotlar, masalan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi va boshqa tashkilotlar tomonidan ko'plab normalar va qonunlar ishlab chiqilgan. Mazkur tashkilotlar yordamida davlatlar o'rtasida axborot almashish, malakali mutaxassislar tayyorlash, va jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni qayta ishlash bo'yicha samarali hamkorlik o'rnatish mumkin.

Shuningdek, ko'plab davlatlar o'z ichki qonunlarini kuchaytirishga harakat qilmoqdalar. Moliyaviy monitoring tizimlari va maxsus nazorat organlarini tashkil etish, pul yuvish bilan bog'liq noqonuniy faoliyatni kuzatish uchun milliy va xalqaro mexanizmlar yaratish zarurati mavjud. Bu kabi chora-tadbirlar jinoyatchilarni jazolash va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi samarali kurashish imkonini beradi⁸.

Jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirish, ya'ni pul yuvish, global miqyosda keng tarqalgan va murakkab jinoyatdir. Ushbu jinoyatning asosiy maqsadi jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni qonuniylashtirish orqali, ularni qonuniy iqtisodiy tizimga kiritishdir. Pul yuvish jarayoni ko'plab bosqichlardan iborat bo'lib, har bir bosqichda jinoiy faoliyatni yashirish va qonuniy tizimni alday olishga qaratilgan usullar qo'llaniladi. Bunday jinoyatlar, ayniqsa, xalqaro miqyosda sodir bo'lganda, o'zining murakkabligi va keng tarqalganligi bilan muammolarni yanada chuqurlashtiradi. Jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirishning oldini olish uchun samarali tergov metodlari va strategiyalarini ishlab chiqish zarur. Buning uchun, nafaqat milliy, balki xalqaro darajadagi hamkorlikning ahamiyati katta.

Pul yuvish jarayonlarini aniqlash va ularni to'g'ri tergov qilish uchun moliyaviy monitoring tizimlarini kuchaytirish, yangi texnologiyalarni va moliyaviy tizimlarni yanada rivojlantirish muhimdir. Ayniqsa, kripto-valyutalar va boshqa raqamli to'lov tizimlarining rivojlanishi, jinoiy faoliyatni yanada yashirish imkonini berishi sababli, ushbu sohada yangi tahlil usullari va nazorat mexanizmlarini joriy etish zarur. Pul yuvish jinoyatining global xarakteri, bu masalani faqatgina milliy qonunchilik orqali hal qilishni qiyinlashtiradi⁹. Shu sababli, davlatlar o'rtasida axborot almashish, qonuniy va moliyaviy hamkorlikni mustahkamlash, shuningdek, xalqaro standartlarga muvofiq yondashuvlarni amalga oshirish zarur. Bunga misol sifatida, Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Yevropa Ittifoqi va boshqa xalqaro tashkilotlarning ishlari kiritilishi mumkin. Shuningdek, jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish, fuqarolik jamiyati, moliyaviy institutlar, davlat va xalqaro tashkilotlarning hamkorlikda ishlashini talab qiladi. Har bir sohada ilg'or texnologiyalarni joriy etish, xususan, raqamli tahlil va sun'iy intellektni qo'llash orqali jinoyatlarni aniqlashning samaradorligini oshirish mumkin. Bu bilan birga, jinoiy javobgarlikni

⁷ А.Т.Аширбоев. Жиноят ишени тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

⁸ Хушвактова Н.А. Коррупцияга оид жиноятларни фош қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.

⁹ Ш.С.Агоев., Ташев У. Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протессуал конунчилигидаги ҳуқуқий асослари //Развитие и инновации в науке. – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.

kuchaytirish, moliyaviy monitoring tizimlarini samarali ishlatish va moliyaviy tizimlar orqali pul oqimlarini aniq kuzatish imkoniyatlarini kengaytirish kerak¹⁰. Natijada, jinoiy yo'l bilan olingan daromadlarni legallashtirishga qarshi kurashish uchun butun dunyo miqyosida integratsiyalashgan va samarali tizimlarni yaratish zarur. Bu yo'ldagi muvaffaqiyat, barcha davlatlar va tashkilotlarning birgalikdagi sa'y-harakatlariga, samarali qonunchilikka, hamkorlikka va ilg'or texnologiyalarga bog'liq bo'ladi. Shunday qilib, pul yuvishning oldini olish va unga qarshi kurashish, nafaqat huquqni muhofaza qilish organlarining, balki jamiyatning barcha qatlamlarining mas'uliyatli yondashuvini talab etadi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг 25.01.2020 йилдаги Олий Мажлисга Мурожаатномаси. // [Электрон манба].
3. Ўзбекистон юридик энциклопедияси. –Т., 2009. – Б. 199.
4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. Т.4. –Т., 2002. – Б. 47.
5. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-протсессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факултети 2009. Б. 66-69.
6. *Б.Б.Муродов*. Жиноят-протсессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
7. *Б.Б.Муродов*. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т:Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015й.Б. 34-40.
8. *Б.Б.Муродов*. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
9. *Ш.Ш.Суюнов*. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификатсия қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
10. *Ш.Ш.Суюнов*. Компютер техника воситалари орқали содир этилган фирибгарлик жинояти турлари. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси. 9.06.2023 йил
11. *Ш.Ш.Суюнов*. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Республика илмий-амалий конференцияси.

¹⁰ Н.Қ.Усмналиев. “Оқилона муддат” тамойилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари //Наука и инновации в системе образования. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.

12. *Ш.Ш.Суюнов.* Гиёҳвандлик воситаларини, уларнинг аналогларини ёки психотроп моддаларини сотиш мақсадисиз ноқонуний ишлаб чиқариш, олиш, сақлаш, жинояти тушунчаси // *Жамият ва инновация.* – 2025. – В. 6. – Но 1/С. – Б. 267-277.
13. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. *Жамият ва инновациялар* № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
14. *А.Т.Аширбоев.* Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперткриминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.
15. *А.Т.Аширбоев.* Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимнинг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. 95-98 б.
16. *А.Т.Аширбоев.* Суриштирув ва дастлабки терговни тўхтатиш институти: халқаро тажриба ва ўзбекистон қонунчилигини такомиллаштириш истиқболлари // *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования.* – 2024. – Т. 3. – №. 14. – С. 37-42.
17. *Н.Қ.Усманиев.* “Оқилона муддат” тамоййилини жорий этиш назарий ва амалий жиҳатлари // *Наука и инновации в системе образования.* – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 44-50.
18. *Н.Қ.Усманиев.* Жиноят ишини юритишни тўхтатиш ва тиклаш муддатлари билан боғлиқ айрим мулоҳазалар // *Теоретические аспекты становления педагогических наук.* – 2025. – Т. 4. – №. 6. – С. 40-47.
19. *Н.Қ.Усманиев.* Протсессуал муддатларнинг ҳисоблашда қўлланилувчи меъзонларнинг айрим жиҳатлари // *проблемс анд солутионс оф ссиентифис анд инновативе ресеарч.* – 2024. – Т. 1. – №. 3. – С. 25-30.
20. *Н.Қ.Усманиев.* *Байназов Ж.* Ўғирлик жинояти бўйича ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов ҳаракатининг янги усуллари // *Наука и инновации в системе образования.* – 2024. – Т. 3. – №. 8. – С. 69-74.
21. *Ш.С.Агоев., Шакирова С.* Қийнаш жиноятини тергов қилиш: назария ва амалиёт // *Развитие и инновации в науке.* – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 75-81.
22. *Ш.С.Агоев., Абдухамидов А.* Гувоҳлантириш тергов ҳаракатини ўтказишнинг аҳамияти // *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования.* – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 49-51.
23. *Ш.С.Агоев., Асатуллаев Д.* Ахборот технологиялари соҳасидаги ўғирлик жиноятларни тергов қилишнинг ўзига хос хусусиятлари // *Общественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования.* – 2024. – Т. 3. – №. 7. – С. 31-35.
24. *Ш.С.Агоев., Ташев У.* Экспертиза фаолиятининг арманистон республикаси жиноят-протсессуал қонунчилигидаги ҳуқуқий асослари // *Развитие и инновации в науке.* – 2024. – Т. 3. – №. 6. – С. 48-56.
25. *Хушвактова Н.А.* Факторы, препятствующие эффективному использованию общественного участия в досудебном производстве / *Н.А. Хушвактова // Теоретические аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения: сб. ст. по материалам LXV Международной научно-практической конференции «Теоретические*

аспекты юриспруденции и вопросы правоприменения». – № 11(65). – Москва, Изд. «Интернаука», 2022. DOI:10.32743/25419889.2022.11.65.346588

26. *Хушвактова Н.А.* Коррупцияга оид жиноятларни фoш қилиш ва тергов қилишда жамоатчилик ёрдамидан фойдаланиш // «Давлат бошқаруви соҳасида коррупциявий хавф-хатарларни бартараф этиш механизмларини такомиллаштириш масалалари»: республика илмий-амалий конференцияси тўплами – Тошкент давлат юридик университетининг ихтисослаштирилган филиали, Т: 2022. Б.78-83.

INNOVATIVE
ACADEMY